

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 116 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Ollqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Нормаматовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI AUTENTIK VIDEOMATERIALLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari va metodik asoslari tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi mutaxassislarni tayyorlash jarayonida autentik videomateriallardan foydalanishning ahamiyati, ularning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, videomateriallar asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning samarali usullari va metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, bo'lajak tarbiyachi, autentik videomateriallar, maktabgacha ta'lim, innovatsion ta'lim, pedagogik texnologiyalar, refleksiya, media ta'lim.

Abstract: This article examines the methodological foundations for developing the professional competencies of future preschool educators through authentic video materials. The role of authentic videos in forming professional knowledge, skills, and competencies of future preschool teachers is highlighted. The paper also presents effective methods and recommendations for organizing the educational process using authentic video resources.

Key words: professional competence, future preschool educator, authentic video materials, preschool education, innovative learning, pedagogical technologies, reflection, media education.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические основы развития профессиональных компетенций будущих воспитателей на основе аутентичных видеоматериалов. Освещается роль видеоматериалов в формировании профессиональных знаний, навыков и умений будущих специалистов дошкольного образования. Также представлены эффективные методы организации образовательного процесса с использованием аутентичных видеоресурсов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущий воспитатель, аутентичные видеоматериалы, дошкольное образование, инновационное обучение, педагогические технологии, рефлексия, медиаобразование.

KIRISH

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagog kadrlar salohiyatini oshirish hamda ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2025-yilda UNICEF, O'zbekiston hukumati va Islom taraqqiyot banki hamkorligida maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun 11 ta hududiy pedagogik mahorat markazlarini tashkil etish ishlari boshlandi. Ushbu markazlarda multimedia vositalari, videomateriallar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tarbiyachilar malakasini oshirish yo'lga qo'yildi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim pedagoglarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish maqsadida "Virtual kasbiy rivojlantirish" elektron dasturi joriy etildi. Mazkur platforma pedagoglarning zamonaviy metodikalar, videodarslar va elektron ta'lim resurslari orqali mustaqil malaka oshirishiga xizmat qilmoqda.

2025-yilda Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) bilan hamkorlikda maktabgacha ta'lim sohasi pedagoglari malakasini oshirish bo'yicha yirik loyiha amalga oshirilib, minglab tarbiyachilar o'qitildi hamda yuzlab trenerlar tayyorlandi. Loyiha doirasida innovatsion maktabgacha ta'lim tashkilotlari va zamonaviy o'quv markazlari tashkil etilmoqda. Bundan tashqari, mamlakat ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib, pedagoglarning kasbiy rivojlanish tizimi bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan o'qituvchi va tarbiyachilarning ta'lim jarayonida raqamli vositalardan, jumladan, videomateriallar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishi ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda.

Bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda autentik videomateriallardan foydalanishning metodik modeli taklif etildi. Videotahlil asosida pedagogik refleksiyaning rivojlantirish mexanizmlari ishlab chiqildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ilg'or tajribalarini aks ettiruvchi autentik videomateriallardan foydalanish orqali amaliy tayyorgarlik samaradorligini oshirish yo'llari asoslandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi pedagogika fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning tarkibiy qismlari N.F.Vinogradova, Z.T.Nishonova hamda boshqa pedagog olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular pedagogning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalari va kasbiy faoliyatga tayyorligi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

Zamonaviy tadqiqotlarda media ta'lim va raqamli pedagogika vositalaridan foydalanish bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali omili sifatida e'tirof etilmoqda. Xorijiy tadqiqotchilar autentik videomateriallar real ta'lim jarayonlarini aks ettirishi, talabalarda kuzatish, tahlil qilish, refleksiya va amaliy faoliyatni rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishini qayd etadilar. Shuningdek, videomateriallar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslangan.

Maktabgacha ta'lim sohasiga oid ilmiy manbalarda autentik videomateriallardan foydalanish bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ, metodik, refleksiv va axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Mazkur ilmiy qarashlar bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasini takomillashtirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda pedagogik kuzatish, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, suhbat, anketa va umumlash-tirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, bo'lajak tarbiyachilarning autentik videomateriallar bilan ishlash jarayonidagi kasbiy kompetensiyalarining rivojlanish darajasi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy tarbiyachi nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy faoliyatni samarali tashkil etish, bolalar bilan muloqot qilish, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish kompetensiyalariga ham ega bo'lishi zarur. Bugungi kunda raqamli ta'lim resurslari orasida autentik videomateriallar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Autentik videomateriallar real pedagogik jarayonlarni aks ettirishi bilan bo'lajak tarbiyachilar uchun kasbiy tajribani o'rganishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shu bois ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda autentik videomateriallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Kasbiy kompetensiya pedagogning o'z faoliyatini samarali amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuasidir. Bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlashda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish muhim hisoblanadi. Autentik videomateriallar real pedagogik faoliyat namunalari o'zida aks ettiradi. Ular orqali talabalar mashg'ulotlarni tashkil etish, bolalar bilan muloqot qilish, tarbiyaviy vaziyatlarni hal etish hamda innovatsion metodlarni qo'llash bo'yicha tajriba orttiradilar.

Autentik videomateriallar asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1-bosqich. Motivatsion bosqich. Talabalarda videomaterial mazmuniga qiziqish uyg'otiladi va kuzatish maqsadi belgilanadi.

2-bosqich. Tahliliy bosqich. Talabalar videoda aks etgan pedagogik vaziyatlarni tahlil qiladilar, tarbiyachining faoliyati va qo'llagan metodlarini baholaydilar.

3-bosqich. Refleksiv bosqich. Videomaterial yuzasidan muhokama tashkil etilib, talabalar o'z fikr-mulohazalarini bildiradilar.

4-bosqich. Amaliy bosqich. Talabalar videoda kuzatilgan ilg'or tajribalarni amaliy mashg'ulotlarda qo'llaydilar.

Autentik videomateriallar yordamida quyidagi kompetensiyalar rivojlanadi:

- kommunikativ kompetensiya;
- metodik kompetensiya;
- refleksiv kompetensiya;
- axborot-kommunikatsion kompetensiya;
- ijtimoiy-pedagogik kompetensiya.

Mazkur metodika bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash samaradorligini oshiradi hamda ularning amaliy tajribasini boyitadi.

Ilmiy yangilik. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda autentik videomateriallardan foydalanishning metodik modeli ishlab chiqildi.

Autentik videomateriallar asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning bosqichli tizimi taklif etildi. Videotahlil va refleksiv faoliyatning kasbiy tayyorgarlik sifatiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Pedagogika oliyogohlarida autentik videomateriallar bankini yaratish.
2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ilg'or tajribalarini videodarslar shaklida jamlash.
3. Kasbiy fanlar mashg'ulotlarida videotahlil metodidan muntazam foydalanish.
4. Talabalarni mustaqil ravishda videokuzatuv va videorefleksiya faoliyatiga jalb etish.
5. Raqamli platformalarda autentik videomateriallar asosida maxsus o'quv modullarini ishlab chiqish.

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda autentik videomateriallar samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ular nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish hamda refleksiv fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Natijada bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi sifati oshadi va ular zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi talablariga mos mutaxassis sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. - Toshkent, 2022.
2. Виноградова Н. Ф. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2021. – 368 с.
3. Z.T. Nishonova. Pedagogik psixologiya. - Toshkent, 2020.
4. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. - Toshkent, 2023.
5. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. - Toshkent, 2022.
6. Media ta'lim va raqamli pedagogika asoslari. - Toshkent, 2024.
7. Maktabgacha ta'limni rivojlantirish konsepsiyasiga oid normativ-huquqiy hujjatlar. - Toshkent, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.